

LA SYSTÉMATISATION DES SOINS INFIRMIERS AUX PATIENTS DONNEURS POTENTIELS DE CORNÉE : UNE REVUE INTÉGRATIVE DE LA LITTÉRATURE

ARTICLE DE REVUE

CRUZ NETO, Manoel Samuel¹, NEGRÃO, Renata de Jesus da Silva², RAMALHO, Jully Grace Freitas de Paula³, CORDOVIL, Darciane Coelho⁴, PANZETTI, Tatiana Menezes Noronha⁵, FECURY, Amanda Alves⁶, DENDASCK, Carla Viana⁷, DIAS, Cláudio Alberto Gellis de Mattos⁸, MOREIRA, Elisângela Claudia de Medeiros⁹, SOUZA, Keulle Oliveira da¹⁰, SILVA, Gleicy Trindade¹¹, CUNHA, Glenda Fonseca¹², PINHEIRO, Shirlei Sueli Frias dos Santos¹³, OLIVEIRA, Euzébio de¹⁴

CRUZ NETO, Manoel Samuel. *et al.* **La systématisation des soins infirmiers aux patients donneurs potentiels de cornée : une revue intégrative de la littérature.**

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Année 07, Éd. 03, Vol. 04, pp. 101-113. Mars 2022. ISSN: 2448-0959, Lien d'accès:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sante/donneurs-potentiels-de-cornee>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/sante/donneurs-potentiels-de-cornee

RÉSUMÉ

Introduction : La greffe de cornée est une chirurgie qui consiste à remplacer une partie de la cornée malade d'un patient par une cornée saine, afin d'améliorer la vision ou de corriger des perforations oculaires. Avec l'avancée des études, des techniques de réanimation et de soutien vital, l'activité cérébrale est devenue le critère définissant la vie et la mort d'un individu, liant ainsi la mort à des critères neurologiques. Les soins aux patients en mort cérébrale, donneurs potentiels de cornée, se caractérisent par une activité complexe, mise en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire travaillant dans une unité de soins intensifs pour adultes. Avec la systématisation des soins infirmiers sur le lieu de travail, l'infirmier assure que la qualité des soins sera permanente. Objectif : Application de la systématisation des soins infirmiers, selon la taxonomie de NANDA, chez un patient en état de mort cérébrale, pour la préservation de la cornée de ce donneur potentiel. Méthode : Il s'agit d'une Revue Intégrative de Littérature. Pour la collecte des données, trois étapes ont été utilisées : vérification des mots-clés, obtention de l'échantillon et synthèse des données. Résultats et discussion : 12 articles ont contribué positivement à la recherche, présentant des sujets tels que : Perte du donneur potentiel en raison du maintien des soins et nécessité de la systématisation

des soins infirmiers ; Stratégie pour un diagnostic précoce de la mort cérébrale et l'Importance d'une commission pour le soutien aux soins. Après la lecture et l'identification, des catégories ont émergé dans la recherche, montrant de manière satisfaisante les conditions qui mettent en évidence les dons d'organes et de tissus. Conclusion : Il a été possible d'identifier l'absence de protocoles de systématisation des soins infirmiers dans l'Unité de Soins Intensifs, et comme conséquence la diminution des greffes de cornée, mise en évidence par l'absence de stratégies précoces pour le diagnostic de la mort cérébrale.

Mots-clés : Mort Cérébrale, Soins Hospitaliers, Cornée, Don d'organes et de tissus.

1. INTRODUCTION

La transplantation d'organes et de tissus est un processus qui commence par le don d'une partie du corps humain, constituant une alternative thérapeutique sûre et efficace pour le traitement de diverses maladies entraînant l'insuffisance ou la défaillance de certains organes ou tissus, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes et pouvant augmenter la survie des patients qui reçoivent l'organe transplanté. Pour commencer la transplantation, il est nécessaire de clarifier tout le processus, notamment entre les professionnels de la santé et la famille du patient, car sans l'autorisation de la famille, la transplantation peut être annulée (LIMA ; BATISTA ; BARBOSA, 2013).

Avec l'avancée des études, des techniques de réanimation et de soutien vital, l'activité cérébrale est devenue le critère définissant la vie et la mort d'un individu, liant ainsi la mort à des critères neurologiques, évoluant vers ce que nous connaissons actuellement comme la Mort Encéphalique (ME) (GUETTI ; MARQUES, 2008).

En 1991, le Conseil Fédéral de Médecine (CFM) a réglementé le diagnostic de mort encéphalique, la définissant comme une situation irréversible de toutes les fonctions respiratoires et circulatoires ou une cessation de toutes les fonctions du cerveau, y compris le tronc cérébral (CAVALCANTE ; et al., 2014).

Le rôle de l'infirmier est de demander l'autorisation au responsable légal du patient par le biais d'un Consentement Libre et Éclairé (TCLE), garantissant le droit de discuter du don d'organe avec la famille et d'assurer que le processus de don peut être suspendu à tout moment. Il est également nécessaire de fournir une assistance aux

receveurs de cornées, en appliquant la Systématisation des Soins Infirmiers (SAE), dans les périodes pré et post prélèvement de l'organe. En ce sens, le rôle de l'infirmier est d'une importance capitale, car il participe à tous les processus de don de cornée, depuis son approche avec la famille jusqu'à la conservation du tissu prélevé.

En ce qui concerne la systématisation des soins infirmiers pour les patients donateurs potentiels de cornée, l'importance de l'infirmier est indispensable, car il participe à tout le processus, depuis le consentement familial jusqu'à la conservation du tissu prélevé. Le prélèvement de la cornée est une procédure complexe pour les deux parties (donneur et receveur). Il existe des conditions requises pour la transplantation et l'infirmier est le professionnel qualifié pour y répondre. On observe que, malgré les avancées technologiques hospitalières, elles ne remplacent pas la systématisation des soins infirmiers et son importance pour consolider les étapes nécessaires. Il est impératif que les professionnels de la santé soient en constante mise à jour, ce qui leur donnera les moyens de prendre davantage soin de la manipulation de la cornée (FACESA, 2019).

La transplantation de cornée est la procédure la plus réussie parmi les transplantations et est actuellement la plus pratiquée, malgré la résistance des familles des patients lors de la libération de la transplantation. Le processus de don de cornée se fait par l'identification du donneur potentiel par le biais de notifications et par la recherche active. Tout patient décédé âgé de 2 à 80 ans est un donneur potentiel (NOGUEIRA, 2019).

Dans l'environnement hospitalier, les Unités de Soins Intensifs (USI) sont perçues par les familles des patients comme un secteur préoccupant, un lieu de haute technologie où les patients ont besoin de soins intensifs. Cette préoccupation influence négativement la compréhension de l'importance du don d'organes d'un patient à un autre. Le professionnel doit expliquer aux familles cette nécessité, que leur proche peut sauver d'autres vies. De plus, il doit être clair et convaincant pour que la famille, même en vivant les étapes du deuil, puisse contribuer au processus de prélèvement d'organes, en assurant des soins infirmiers appropriés en utilisant les diagnostics infirmiers de la taxonomie NANDA (CAVALCANTE ; et al., 2014).

Par conséquent, l'objectif de cette étude était de présenter une analyse de la littérature scientifique sur l'application de la systématisation des soins infirmiers, selon la taxonomie de NANDA, chez les patients en état de mort encéphalique, pour la préservation de la cornée de ce donneur potentiel, ainsi que de vérifier les principales interventions infirmières travaillées dans les soins aux patients donneurs de cornée.

2. MÉTHODE

Il s'agit d'une Revue Intégrative de Littérature (RIL). Les critères d'inclusion suivants ont été adoptés pour la réalisation de la recherche : articles, thèses et dissertations gratuits publiés en portugais, anglais et espagnol, disponibles dans leur intégralité dans les bases de données, Coordination de l'Amélioration du Personnel de l'Enseignement Supérieur (CAPES), Scientific Electronic Library (SCIELO), PUBMED et Bibliothèque Virtuelle en Santé (BVS Brésil), traitant de la thématique définitive, et publiés entre 2014 et avril 2020.

Pour la procédure de collecte des données, un instrument semi-structuré a été créé comprenant : titre, domaine de la revue, année de publication, objectif de l'étude, diagnostic infirmier et domaine de la Taxonomie NANDA (ANNEXE A). Une recherche exploratoire et sélective des articles et thèses a été réalisée à l'aide de cet instrument.

Le processus de recherche des productions littéraires s'est déroulé en plusieurs étapes :

ÉTAPE 1 : Vérification des mots-clés

Utilisation des mots-clés en rapport avec le sujet de la recherche dans les Descripteurs en Sciences de la Santé (DeCS) : *Cornea, Hospital Care, Brain Death Tissue, Organ, Procurement*.

ÉTAPE 2 : Obtention de l'échantillon

La recherche a été effectuée en utilisant les opérateurs booléens « *AND* » et « *OR* » pour obtenir la plus grande quantité d'articles disponibles sur le sujet dans les bases de données, comme indiqué dans le tableau 01 et à l'étape 03.

ÉTAPE 3 : Synthèse des données

La première sélection des articles et thèses a été réalisée par la lecture des titres afin de vérifier leur lien avec le sujet de l'étude. Douze articles ont été synthétisés comme résultats positifs de la recherche. La seconde sélection a été réalisée par la lecture des résumés en les comparant aux objectifs de l'étude et à la question directrice de la recherche.

La méthode d'analyse des données est basée sur la Théorie de Bardin, qui comprend trois phases principales : pré-analyse, exploration du matériel et traitement des résultats, inférence et interprétation (BARDIN, 2016).

3. RÉSULTATS

Les résultats de cette étape sont présentés dans le Tableau 1 et le Tableau 2 :

Tableau 1 : Publications disponibles de 2014 à 2020, selon les descripteurs et les bases de données

(DeCS) Bases de Données	<i>Brain OR Tissue AND Procurement</i>	<i>Death AND Organ</i>	<i>Brain Death AND Cornea</i>	<i>Brain Death AND Hospital Care</i>	<i>Cornea OR Tissue AND Organ Procurement</i>	TOTAL
SCIELO	02		01	01	01	05
BVS BRASIL	01		01	0	0	02
PUBMED	07		02	0	0	09
CAPEB	0		01	03	13	17
TOTAL	10		05	04	14	33

Source : *Propre auteur, 2021.*

Ainsi, 33 travaux ont servi d'objet d'analyse dans un premier temps, puis la lecture des titres et des résumés.

Dans le deuxième tableau, on note la présentation des 12 articles qui ont une affinité avec l'objet d'étude et de recherche, identifiés à travers la lecture des titres et des

résumés. Ainsi, à partir des regroupements des descripteurs trouvés dans les bases de données.

Tableau 02 : Publications disponibles de 2014 à 2020

Bases de données	Combinaison des descripteurs	1er résultat de la sélection	2er résultat de la sélection	Utilisés
SCIELO	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>	6.893	05	02
BVS BRASIL	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>	23.566	02	02
PUBMED	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>	3.137	05	05
CAPES	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>	17	0	0
Total	04	33.612	12	12

Source : Propre auteur, 2021.

L'étude des productions a permis d'identifier que la distribution des études s'est faite de manière hétérogène, avec une différence significative dans la quantité d'articles trouvés entre les années 2014 et 2020. Ainsi, 12 articles répartis entre les années:

- 2014 (01).
- 2015 (01).
- 2016 (02).
- 2017 (00).
- 2018 (01).
- 2019 (05).
- 2020 (02).

4. DISCUSSION

Le diagnostic précoce de la ME est essentiel pour garantir la qualité de la greffe. La stratégie d'alerte informatisée a démontré son efficacité et son soutien, mais il est encore nécessaire d'augmenter les tissus disponibles des donneurs de cornée.

La Commission Intrahospitalière de Prélèvement d'Organes et de Tissus pour Transplantation (CIHDOTT) est la commission responsable de la réalisation des transplantations au sein des institutions. Il est nécessaire d'avoir un coordinateur intégré à l'équipe pour planifier des mesures visant à augmenter le nombre de donneurs et à optimiser la gestion de la réaction familiale. Pour une meilleure compréhension des articles et de leurs similitudes abordées, leurs regroupements ont été réalisés en catégories, à savoir : I- Perte du potentiel donneur en raison du maintien des soins et de la nécessité de la systématisation des soins infirmiers SAE ; II- Connaissance du don d'organes ; III- Stratégies pour un diagnostic précoce de la mort encéphalique ; et IV- Importance d'une commission pour le soutien aux soins.

5. PERTE DU POTENTIEL DONNEUR EN RAISON DU MAINTIEN DES SOINS ET DE LA NÉCESSITÉ DE LA SAE

La première catégorie abordée était la perte du potentiel donneur en raison du maintien des soins et de la nécessité d'appliquer la systématisation des soins infirmiers en ce qui concerne les patients en état de mort encéphalique. Cela se caractérise par l'action de l'équipe pluridisciplinaire travaillant en milieu hospitalier, avec un rôle essentiel attribué à l'infirmier responsable pour assurer des soins directs sûrs au potentiel donneur de cornée. L'une des mesures nécessaires est la gestion du suivi hémodynamique en veillant à des soins individualisés, notamment en maintenant la température corporelle normale et sans fièvre, pour garantir le succès de la transplantation (FREITAS et al.,2018).

Pour que le prélèvement ait lieu, il est nécessaire de prendre des mesures pour la systématisation des soins infirmiers. L'infirmier inclut dans les prescriptions infirmières des interventions de soins destinées à l'équipe infirmière qui s'occupe directement du

patient potentiel donneur de cornée. Une des interventions consiste à maintenir une faible luminosité dans l'environnement et à placer une compresse de gaze humide imbibée de sérum physiologique pour humidifier le globe oculaire. Le rôle de l'infirmier en collaboration avec la SAE est crucial et doit être mis en œuvre de manière standardisée au sein d'une unité de soins intensifs, facilitant ainsi la prévention des dommages à l'organe avant la transplantation (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016).

L'adéquation de l'évaluation clinique et biologique du donneur potentiel est essentielle pour obtenir des organes et des tissus dans des conditions favorables à la transplantation, évitant ainsi la possibilité de transmission d'infections au donneur potentiel de cornée lors du prélèvement.

Un autre facteur important à prendre en compte est le refus de la famille d'accepter le diagnostic de mort encéphalique et le manque de professionnels qualifiés pour assurer des soins de qualité. Le manque d'autorisation de la famille est la principale cause de non-donation. Il est donc nécessaire d'organiser des campagnes éducatives destinées à la population dans le but de clarifier tout le processus de don d'organes et de stimuler son consentement (FREITAS et al., 2018).

6. CONNAISSANCE SUR LE DON D'ORGANES

La connaissance sur le don d'organes, au moment de l'approche de l'équipe pluridisciplinaire et de la famille du donneur potentiel, implique des soins dans la manière de parler et dans le lien qui sera créé à ce moment-là, car le refus des proches peut compliquer le processus. La famille est en phase de deuil et cela peut influencer sa collaboration au don d'organe. Le professionnel doit être prudent et prendre des mesures préventives avant d'aborder une famille fragilisée par la perte d'un être cher.

La fragilité des connaissances de la population, signalée comme l'une des causes de non-réalisation du don d'organes, est liée au refus des proches, principalement pour des raisons culturelles et religieuses, où le professionnel de santé appliquera une éthique professionnelle en respectant le moment de la famille. La mort encéphalique est la défaillance multiple des organes, due aux altérations endocriniennes,

métaboliques et hémodynamiques du donneur potentiel, où le professionnel expliquera à la famille de manière éducative et claire que le patient n'aura plus de chance de récupération, en respectant toutes les étapes du deuil que la famille traverse, afin de les convaincre de signer le protocole d'ouverture pour le processus de don d'organe et de tissu (ARAÚJO et al.,2016).

La connaissance provient des deux parties, d'un côté la société et de l'autre les professionnels de la santé. Il est nécessaire que les deux aient une connaissance approfondie du don d'organe, à la fois sur le plan scientifique et expérientiel. Le professionnel de la santé qui a peu de connaissances scientifiques n'aura pas suffisamment d'arguments pour convaincre la famille du donneur, et d'un autre côté, si la famille n'a pas été confrontée à la situation ou si elle y est confrontée pour la première fois, il est nécessaire d'être positivement préparé en tant que professionnel qualifié et complet pour atteindre le succès (FREITAS et al.,2018).

7. STRATÉGIE DU DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA MORT ENCÉPHALIQUE

La stratégie de diagnostic précoce de la mort encéphalique est la troisième catégorie abordée. Parmi les techniques de diagnostic précoce de la ME, on trouve la vérification du temps de sédation pour chaque médicament dépresseur du SNC, selon le protocole existant de mort encéphalique, puis informer la famille du programme d'ouverture du protocole de ME, et enfin réaliser des examens cliniques. Étant donné que chaque professionnel de santé fournit des soins spécifiques ou routiniers au patient, il est nécessaire que les unités de soins intensifs disposent de procédures opérationnelles standard spécifiques pour l'ouverture du protocole aux patients diagnostiqués avec la mort encéphalique, et que la systématisation des soins infirmiers soit mise en œuvre conjointement afin de garantir une promotion du patient potentiel donneur de cornée, permettant une donation de cornée en toute sécurité (ARAÚJO et al.,2016).

L'objectif de la stratégie précoce est de garantir que le patient potentiel donneur ne soit pas perdu dans le processus de sélection jusqu'au jour du prélèvement de l'organe. Tous les professionnels doivent être formés et correctement entraînés pour

une meilleure exécution du processus. Ainsi, la stratégie peut consister en des documents imprimés ou des formations sur les flux de travail afin de maintenir le patient en tant que candidat solide au don d'organes et de tissus (CASTRO et al.,2018).

8. L'IMPORTANCE DE LA COMMISSION POUR LE SOUTIEN AUX SOINS

Enfin, la quatrième catégorie met en évidence l'importance d'une commission mise en place à l'hôpital pour soutenir les équipes professionnelles travaillant en unité de soins intensifs. Aujourd'hui, la commission intra-hospitalière de don d'organes et de tissus pour transplantations joue un rôle crucial dans le processus de recherche et d'identification des donneurs potentiels, afin que la transplantation se déroule de manière adéquate et en temps opportun. Les études montrent que les lésions cornéennes sont peu mises en avant dans les unités de soins intensifs, mais elles sont révélées à partir de la mort encéphalique. En ce qui concerne le diagnostic infirmier, le risque de sécheresse oculaire, parmi les 230 patients inclus dans l'étude, 122 présentaient une incidence globale de sécheresse oculaire endommageant le tissu cornéen, soit 53 % pendant la période de l'étude, avec une incidence de (0,184 cas par patient) par jour (5,51 cas par patient par mois) (ARAÚJO et al.,2016).

Il existe un besoin crucial de systématiser les soins infirmiers pour les patients potentiels donneurs de cornée, afin d'améliorer les soins fournis aux patients, de garantir la préservation de la cornée et d'augmenter le nombre de transplantations réalisées, ainsi que leur efficacité, grâce à la systématisation des soins infirmiers et à un protocole informatisé facilitant le travail de l'équipe médicale (FREITAS et al.,2018).

Face à la douleur de la perte des proches, des études montrent le manque d'habileté de l'équipe médicale à expliquer le contexte du don, face à leurs doutes et à la peur de penser que leur proche est encore vivant. Pour une communication efficace et pour établir un lien satisfaisant entre l'équipe médicale et la famille, il est nécessaire d'être transparent sur le sujet abordé et de fournir une assistance humanisée tout au long du

processus, afin d'atteindre l'objectif principal qui est d'augmenter le nombre de dons d'organes dans notre pays.

Dans cette optique, la commission cherche à améliorer ses services en développant une éducation continue pour les professionnels et les employés de l'institution, en garantissant des entretiens familiaux appropriés, en formant les professionnels pour ces entretiens, en créant des routines pour offrir aux familles des patients décédés la possibilité de donner des organes et autres tissus, et en mettant à disposition les fournitures nécessaires pour un prélèvement efficace d'organes et de tissus à l'hôpital (FREITAS et al.,2018).

9. CONSIDÉRATIONS FINALES

Dans cette étude, on peut constater l'absence de pratique de la systématisation des soins infirmiers en soins intensifs et, par conséquent, la diminution des transplantations de cornée en raison des données présentées, d'autres facteurs sont également visibles dans la recherche, tels que l'absence de stratégies pour le diagnostic précoce de la mort encéphalique, afin de garantir la sécurité du donneur potentiel de cornée jusqu'au jour de la transplantation.

Les données trouvées dans les résultats de la recherche montrent la nécessité d'une interaction professionnelle avec le processus de mort encéphalique lié à la greffe d'organes et de tissus, principalement axée sur la cornée. La perte de donneur potentiel en raison d'un défaut dans le maintien du corps est liée à l'absence de systématisation des soins infirmiers, l'absence de connaissance familiale liée au deuil empêche la greffe de l'organe en temps voulu, l'aide du protocole pour le diagnostic infirmier est inexistante dans les hôpitaux sous forme de protocole, retardant la possibilité d'ouverture du processus institutionnel et l'absence de la commission qui soutient et clarifie le processus de don d'organes à l'équipe multidisciplinaire est nécessaire pour que le processus se déroule de manière satisfaisante du début à la fin.

La reconnaissance précoce des facteurs de risque pour la réalisation du diagnostic infirmier de la Taxonomie NANDA, tels que le risque de sécheresse oculaire, le risque de lésion cornéenne et le risque de dessèchement oculaire, et l'adoption de mesures préventives réduiront certainement la probabilité de modifications oculaires chez les patients critiques, permettant ainsi le don d'organes et de tissus.

RÉFÉRENCES

ARAÚJO, Diego Dias de; ALMEIDA, Natália Gherardi; SILVA, Priscila Marinho Aleixo; RIBEIRO, Nayara Souza; WERLI-ALVARENGA, Andreza; CHIANCA, Tânia Couto Machado. Predição de risco e incidência de olho seco em pacientes críticos. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**. v. 24; e. 2689. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0897.2689>. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v24/pt_0104-1169-rlae-24-02689.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/09/anc3a1lise-do-contec3bado-apresentac3a7c3a3o.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

CASTRO, Ângela Beatriz de. Conhecimento e atitude dos enfermeiros frente ao processo de doação de órgão. **Dissertação (Mestrado)**. Universidade Federal do Espírito Santo, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/8320/1/tese_11804_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20com%20restri%C3%A7%C3%A3o%20dos%20artigos.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021.

CAVALCANTE, Layana de Paula; RAMOS, Islane Costa; ARAÚJO, Michell Ângelo Marques; et. al. **Cuidados de enfermagem ao paciente em morte encefálica e potencial doador de órgãos**. Acta Paul Enferm. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v27n6/1982-0194-ape-027-006-0567.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

COSTA, Carlane Rodrigues; COSTA, Luana Pereira; AGUIAR, Nicolay. A enfermagem e o paciente em morte encefálica na UTI: Artigos de Pesquisas. **Rev. bioét.** (Impr.) v.24, n.2, p. 368-73. 2016;. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bioet/v24n2/1983-8034-bioet-24-2-0368.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

FACESA. Assistência de Enfermagem no Transplante de Córnea. **Revista de Iniciação Científica e Extensão – REIcEn**. Faculdade Sena Aires. 2019. Disponível em: <http://twixar.me/sNRT>. Acesso em: 10 jul. 2021.

FREITAS, Luana da Silva; FERREIRA, Marcia de Assunção; ALMEIDA FILHO, Antônio José de; et. al. Lesões na córnea em usuários sob os cuidados intensivos:

contribuições à sistematização da assistência de enfermagem e segurança do paciente. **Texto Contexto Enferm.** v.27, n.4. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/tce/v27n4/0104-0707-tce-27-04-e4960017.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

GUETTI, Nancy Ramos; MARQUES, Isaac Ramos. Assistência de enfermagem ao potencial doador de órgãos em morte encefálica. **Rev. Bras Enferm.** V. 61, n. 1, p. 91-7. Brasília: 2008 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n1/14.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2021.

LIMA, Camila Santos Pires; BATISTA Ana Cláudia de Oliveira; BARBOSA, Sayonara de Fátima Faria. Percepções da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente em morte encefálica. **Rev. Eletr. Enf.** v.15, n.3, p.780-9, 2013. Disponível em: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v15/n3/pdf/v15n3a21.pdf. Acesso em: 12 jul. 2021

NOGUEIRA, Erismar Santos. SILVA, Erci Gaspar da. SANTOS, Walquiria Lene dos. Assistência de enfermagem no transplante de córnea. **Revista InicCientExt**, v. 2, n.2, p. 89-95, 2019.

Envoyé : Mars 2022.

Approuvé : Mars 2022.

¹ Infirmier, titulaire d'une maîtrise en soins infirmiers, enseignant à l'Université FIBRA, Brésil.

² Infirmière, titulaire d'une maîtrise en soins infirmiers, enseignante à l'Université FIBRA, Brésil.

³ Infirmière, titulaire d'une maîtrise en soins infirmiers, enseignante à l'Université de l'État de Pará, Brésil.

⁴ Infirmière, titulaire d'une maîtrise en surveillance et épidémiologie, enseignante à l'Université FIBRA, Brésil.

⁵ Infirmière, titulaire d'une maîtrise en soins infirmiers, enseignante à l'Université FIBRA, Brésil.

⁶ Biomédica, Doutora em Doenças Tropicais. Professora e Pesquisadora da Universidade Federal do Amapá, Brasil.

⁷ Doctorat en psychologie et psychanalyse clinique. Doctorat en cours en communication et sémiotique à l'Université pontificale catholique de São Paulo (PUC/SP). Master en sciences religieuses de l'Université presbytérienne Mackenzie. Master en psychanalyse clinique. Licence en sciences biologiques. Licence en théologie. Plus de 15 ans d'expérience en méthodologie scientifique (méthode de recherche) dans l'orientation de la production scientifique des étudiants en master et en doctorat. Spécialiste en études de marché et en recherche dans le domaine de la santé. ORCID: 0000-0003-2952-4337.

⁸ Biologiste, docteur en théorie et recherche du comportement. Enseignant et chercheur à l'Institut fédéral de l'Amapá - IFAP.

⁹ Psychologue, docteure en maladies tropicales, professeure à l'Université de l'État de Pará. Belém (PA), Brésil.

¹⁰ Maîtrise en études anthropiques en Amazonie (PPGEAA/UFPA) et chercheuse au sein du Groupe de recherche en santé, société et environnement (GPSSA/UFPA).

¹¹ Étudiante en soins infirmiers, Centre universitaire FIBRA, Brésil.

¹² Étudiante en soins infirmiers, Centre universitaire FIBRA, Brésil.

¹³ Étudiante en soins infirmiers, Centre universitaire FIBRA, Brésil.

¹⁴ Biologiste. Docteur en médecine/maladies tropicales. Professeur et chercheur à l'Université fédérale du Pará, Brésil.